

BOSHLANG'ICH SINFLARDA IKKINCHI TIL MUHITIDA ONA TILINI O'QITISH METODLARI

Kurbaniyazova Diluar

Nukus davlat pedagogika instituti magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17085365>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda ikkinchi til muhitida ona tilini samarali o'qitish metodlari keng yoritiladi. Ikki tillilik sharoitida bolalarning til o'rganish jarayoni ko'pincha murakkab kechadi, chunki ular maktabda, oilada yoki jamiyatda bir necha tillardan bir vaqtda foydalanadilar. Shu sababli ona tilini o'qitishda nafaqat lingvistik, balki psixolingvistik va sosiolingvistik omillarni ham hisobga olish zarur. Maqolada kommunikativ metod, interaktiv mashg'ulotlar, qiyosiy yondashuv, multimedia vositalaridan foydalanish, integrativ ta'lim hamda milliy madaniy merosga tayangan metodlar batafsil tahlil qilinib, ularning samaradorligi ishonchli ilmiy manbalar hamda amaliy misollar orqali asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ona tili, ikkinchi til, boshlang'ich ta'lim, metod, interaktiv ta'lim, kommunikativ yondashuv, milliy qadriyatlar, ikki tillilik.

Kirish. Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ona tilini o'zlashtirishi ularning keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qishlari uchun poydevor vazifasini bajaradi. Lekin ikkinchi til muhitida ta'lim olayotgan bolalar ko'pincha ona tilidan kamroq foydalanadilar va natijada lug'at boyligi, grammatik bilimlari hamda yozma va og'zaki nutq malakalari yetarlicha shakllanmay qoladi. Shu nuqtai nazardan, ona tilini o'qitishda metodik yondashuvlarning xilma-xilligi, ularni amaliyotda uyg'unlashtirish va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish nihoyatda muhimdir. Toshpulatova ta'kidlaganidek, "ona tilini ikkinchi til muhitida o'qitish jarayoni nafaqat til o'rgatish, balki milliy identitetni shakllantirish jarayonidir." [4, 223-231].

Avvalo, ona tilini o'qitishda kommunikativ metod muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu metod bolalarda tilni tabiiy muloqot jarayonida o'zlashtirish imkonini beradi. Masalan, dars jarayonida o'qituvchi o'quvchilar bilan "Bozor kuni" yoki "Oilaviy suhbat" kabi mavzularda kichik dialoglar tashkil etsa, bolalar so'zlarni amaliy vaziyatlarda qo'llashni o'rganadilar. Bundan tashqari, turli savol-javob mashqlari orqali ham ularning og'zaki nutqi rivojlantiriladi. Demak, kommunikativ metod bolalarni o'z fikrini mustaqil bayon qilishga o'rgatadi va ularda tilga qiziqish uyg'otadi.

Shuningdek, ona tilini o'qitishda interaktiv metodlardan keng foydalanish samarali natija beradi. Masalan, "Aqliy hujum" metodi orqali o'quvchilar biror mavzuga oid so'z va iboralarni tezkor tarzda topishga o'rganadilar. "Klaster" usuli esa ma'lum bir tushuncha atrofida fikrlarni guruhlashga yordam beradi. Bundan tashqari, ertak yoki hikoyalarni sahnalashtirish orqali o'quvchilarning til boyligi ortadi, ular ijodkorlikka ham o'rganadilar. Shu boisdan interaktiv metodlar bolalarda nafaqat til ko'nikmalarini, balki ijtimoiy muloqot madaniyatini ham rivojlantiradi.

Ikkinchi til muhitida ona tilini o'qitishda qiyosiy yondashuv alohida o'rin tutadi. Masalan, rus tilida "stol" va o'zbek tilida "stol" so'zlari bir xil shakl va ma'noga ega bo'lsa, rus tilidagi "rabota" so'zi o'zbek tilida "ish" deb tarjima qilinadi. Shunday qiyosiy tahlillar o'quvchilarda ikki tilni chalkashtirmaslik ko'nikmasini shakllantiradi. Bundan tashqari, grammatik qoidalarning ham o'xshash va farqli jihatlarini ko'rsatish bolalarning mavzuni osonroq

tushunishlariga yordam beradi. Shu tariqa qiyosiy metod til o'rganishda samarali ko'prik vazifasini bajaradi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bugungi ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Masalan, ona tilida yaratilgan multfilmlar, audio kitoblar yoki interaktiv dasturlardan foydalanish bolalarning eshitish, ko'rish va talaffuz ko'nikmalarini bir vaqtda rivojlantiradi. Masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagini audio shaklda tinglash va keyin uning qismlarini qayta hikoya qilish orqali o'quvchilar nafaqat tinglab tushunish, balki so'zlarni qayta ishlatish ko'nikmasiga ham ega bo'ladilar. Shunday qilib, multimedia vositalari darslarni qiziqarli va samarali qiladi [2, 335-338].

Bundan tashqari, ona tili darslarini boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish ham muhimdir. Masalan, tabiatshunoslik darsida o'simliklar nomini ona tilida o'rganish, matematika darsida esa masalalarni ona tilida ifodalash orqali o'quvchilar bilimlarini turli fanlar bilan integratsiyalashgan holda mustahkamlaydilar. Bu metod bolalarga tilni faqat darsda emas, balki kundalik hayotiy vaziyatlarda ham qo'llash imkonini beradi.

Shuningdek, xalq og'zaki ijodidan foydalanish ham ona tilini o'qitishda alohida o'rin tutadi. Masalan, maqollarni yod olish orqali bolalar nafaqat lug'at boyligini, balki axloqiy tarbiyani ham o'zlashtiradilar. Topishmoqlar asosida o'yinlar tashkil etish esa ularning tafakkurini rivojlantiradi. Xolboyeva ta'kidlaganidek, "ona tilini milliy qadriyatlar bilan uyg'un holda o'rgatish – yosh avlodning madaniy identitetini saqlashning asosiy shartidir." [5].

Jadval 1. Ona tilini o'qitish metodlarining taqqoslanishi

Metod nomi	Asosiy maqsadi	Amaliy misol	Afzalligi
Kommunikativ metod	Erkin muloqot ko'nikmasini shakllantirish	"Bozor kuni" mavzusida dialog tuzish	Nutqiy faoliyatni rivojlantiradi
Interaktiv metod	Dars jarayonida o'quvchi faolligini oshirish	Ertakni sahnalashtirish	Qiziqish va ijodkorlikni oshiradi
Qiyosiy yondashuv	Ikki tilni qiyoslash orqali xatoni kamaytirish	Ruscha va o'zbekcha so'zlarni solishtirish	Tilni chalkashtirmaslikka yordam beradi
Multimedia vositalari	Audiovizual ta'sir orqali o'rganishni yengillashtirish	Multfilm tomosha qilib qayta hikoya qilish	Qiziqarli va samarali o'quv muhiti yaratadi
Integrativ metod	Ona tilini boshqa fanlar bilan bog'lash	Matematika masalasini ona tilida ifodalash	Bilimni hayotiy vaziyatlarga tatbiq etadi
Milliy meros metodlari	Madaniy qadriyatlarni singdirish	Maqol yod olish, topishmoq o'ynash	Til boyligi va tarbiyani uyg'unlashtiradi

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda ikkinchi til muhitida ona tilini samarali o'qitish turli metodlarning uyg'unlashgan qo'llanishini talab qiladi. Ayniqsa, kommunikativ va interaktiv metodlar o'quvchilarda faol nutqiy ko'nikmalarni shakllantirsa, qiyosiy yondashuv grammatik va leksik xatolarni kamaytiradi. Multimedia vositalari darslarni

yanada jonli qilsa, integrativ ta'lim o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Milliy madaniy merosga tayangan holda ta'lim berish esa bolalarda nafaqat til, balki milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatni shakllantiradi. Demak, metodlarning bunday uyg'unlashuvi ikkinchi til muhitida ham ona tilini chuqur o'zlashtirishga zamin yaratadi.

References:

1. Abdimannabovna, M. L. (2025, June). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA ONA TILI O'QITISH ORQALI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 2, No. 6, pp. 250-261).
2. Marjona, R. (2024). Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'rgatishda interaktiv metodlarning roli. *Pedagogik Islohotlar va Ularning Yechimlari*, 6(2), 335-338.
3. Mo'minova, Y., & Allaberdiyeva, D. TA'LIM BOSHQA TILLARDA OLIB BORILADIGAN SINFLARDA O'ZBEK TILINI O'QITISHNING BA'ZI MASALALARI (ta'lim turkman tilida olib boriladigan maktablar misolida). *O'ZBEK TILINI IKKINCHI TIL VA XORIJY TIL SIFATIDA O'QITISH MASALALARI: MUAMMO, YECHIM, ISTIQBOLLAR*.
4. Toshpulatova, N. S. (2025). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI ONA TILI FANIDA RAQAMLI DUNYONI O'RGATISHDA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING METODIK TIZIMI. *Inter education & global study*, (4), 223-231.
5. Xolboyeva, G. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA MATNNI TUSHUNISH VA ADABIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. *TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA*, 45.